

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЖАНУБИЙ ЎЗБЕКИСТОН ШАҲАРЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ТАРИХИДАН (ИЛК ВА РИВОЖЛАНГАН ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ)

Хасанов Ақром

ҚарДУ т.ф.д., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623611>

Мустақиллик йилларида Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида илк ва ривожланган ўрта асрлар даври шаҳарлар шаклланиши ҳамда ривожланишини ўрганишда бир қатор ютуқлар қўлга киритилди. Мавзу доирасида кўриб чиқиладиган масалаларнинг айрим жиҳатлари Республика ва хорижий миқёсдаги илмий анжуманларда [Буюк ипак йўлидаги Марказий Осиё шаҳарлари], алоҳида монографиялар [Т.Аннаев, П.Жўраев: 109], бир қатор диссертациялар [Ш.С.Камалиддинов] ва кўплаб мақолаларда [Ш.Р.Пидаев: 57–61] ўз аксини топган.

Бу йилларда Жанубий Ўзбекистон шаҳарларини археологик ўрганиш, тадқиқ этиш жадал давом эттирилди. 1996 йилда А.Раимкулов раҳбарлигида Шаҳрисабз шаҳрининг марказий майдонида [А.А.Раимкулов], 2005 йилда Оксарой пештоқидан шарқ томонда археологик тадқиқотлар олиб борилиб, шаҳарнинг ўрта асрлардаги ривожланиши, моддий маданиятини ўрганиш борасида янги материаллар қўлга киритилди.

1993–1996 йилларда А.Раимкулов томонидан Қашқадарё вилояти Муборак тумани ҳудудида жойлашган, 1334–1336 йилларда Чиғатой улуси хони Қозонхон Султон томонидан бунёд этилган ва 1387 йилда Олтин Ўрда хони Тўхтамишнинг ҳужуми даврида харобага айланган Занжир Сарой ва қалъанинг муҳофаза тизими ўрганилди. Тадқиқотлар давомида Муборак тумани ҳудудида Занжир Думалоқ сарой харобаси, Хўжа Равшан қабристонини ёнида ва Ўтрор қишлоғи ҳудудида Чиғатойлар даврига оид қишлоқлар харобалари топилди [А.А.Раимкулов: 215–225]. 2005 йилда Қарши шаҳри Эски шаҳар қисмида жойлашган Одина масжиди ҳудудида Қарши шаҳрининг шаклланиши, ривожланишини ўрганишга имкон берувчи археологик материаллар қўлга киритилди [А.А.Раимкулов, Б.Б.Мамадиев: 94–97].

2013 йилда Қашқадарё вилояти Чирокчи тумани ҳудудида Ҳазор Буқо ёдгорлигида ривожланган ўрта асрлар ҳамда Чиғатой улуси даврига оид бир қатор янги ёдгорликлар мажмуаси аниқланди. 2009 йилдан бошлаб ЎзР ФА Археология институти ва Туркиянинг Истамбул университети Санъат тарихи институт ўртасида тузилган халқаро экспедиция Ғузур туманида жойлашган йирик шаҳар харобаси Ялпоқтепада археологик қазилма ишлари олиб бормоқда [А.А.Раимкулов, И.Чешмели, Ф.П.Эгамбердиев].

2014 йилда А.Раимкулов томонидан Оксарой ва Доруттиловат ёдгорликлари оралиғидаги ҳудудда ўндан ортиқ жойда қорахонийлар даврида пишиқ ғиштлардан бунёд этилган маҳобатли иморатларнинг қолдиқлари борлиги аниқланди. Ушбу маълумотлар асосида тадқиқотчи Кеш-Шаҳрисабз қорахонийлар даврида тўлақонли шаҳар миқёсига кўтарилганлигини кўрсатиб беради. Шаҳрисабз шаҳрининг муҳофаза деворларининг қурилиши даври бўйича археология фанида кўплаб тортишувлар мавжуд. Бу борада А.Раимкулов биринчи марта Шаҳрисабз қалъаси деворлари хоразмшоҳлар ҳукмронлиги даврида, XIII аср бошларида қурилганлиги тўғрисида фикрни ўртага ташлади. Олим бу фикрини қалъа деворлари айнан хоразмшоҳлар қурилиши учун хос бўлган қатламли

пахсада қурилганлиги тўғрисидаги маълумотига асосланиб илгари сурди [А.Раимкулов: 99–107].

Мустақиллик йилларида Сурхондарё воҳасида ҳам тадқиқотлар давом эттирилди. 1999 йилдан бошлаб ўзбек-япон қўшма экспедицияси томонидан Қоратепа буддавийлик марказини тадқиқ этиш янгидан бошланди. Бу тадқиқотларни амалга оширишда К.Като ва Ш. Пидаевларни меҳнатини алоҳида эътироф этиш лозимдир. Мавзуга тегишли маълумотлар Термиз шаҳрининг 2500 йиллиги, Шахрисабз ва Қарши шаҳарларининг 2700 йиллигига бағишлаб чоп этилган илмий тўпламларда мавжуд [Мирзо Жалолiddин].

Шу тарихда, бу даврда янги асосда, ёзма манбалар ва янги археологик маълумотлардан фойдаланилган ҳолда Жанубий Ўзбекистоннинг шаҳарсозлик тарихи масаласини ўрганиш бошланди, шаҳарсозлик тарихини ўрганишда шаҳарларнинг тарихий топографик жиҳатларни тадқиқ этиш долзарб масала сифатида кун тартибига қўйила бошлади. Бу кўриб чиқиладиган масалани ўрганишда олдинги даврга нисбатан катта ютуқ эди.

Мустақиллик йилларида Ш.С.Камалиддинов “Китоб ал-ансоб”нинг Байрутда нашр этилган 12 жилдлик танқидий матнини ўрганиб чиқди ва натижада Абу Саъд Абдулкарим ибн Муҳаммад ас-Самъонийнинг “Китоб ал-ансоб” асари Ўрта Осиё тарихи ва маданиятига оид тарихий манба сифатида фундаментал асарни яратди ҳамда шу мавзуда докторлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди. Шунингдек, унинг Жанубий Суғд ва Тохаристон тарихий географияси IX аср охири – XIII аср бошлари араб тилидаги манбаларига бағишланган монографияси ҳам чоп этилди [Ш.Камалиддинов].

Бу тадқиқотларда муаллиф академик В.В.Бартольд ўз асарлари кетирган Ёқут ва ас-Самъонийларга асосланган далилларни танқидий ўрганишга муваффақ бўлди. Кейинги йилларда Ш.С.Камалиддинов Жанубий Суғднинг тарихий географиясини ва тарихий топографиясини ўрганиш борасидаги жиддий ва самарали тадқиқотлар олиб бормоқда [Ш.С.Камалиддинов: 14–18].

Кейинги даврда Ҳ.Раззоқов ва Ҳ.Раҳимовлар ҳам мазкур асарни тадқиқ этиб, илмий йўналишга киритди [Абдулкарим ас-Самъоний]. Асарда Ўрта Осиёнинг шаҳар, қишлоқлари, олим ва фузалолари ҳақида мукамал маълумотлар мавжуд. Жумладан, асарда Бухоро, Самарқанд, Хоразм, Шош, Фарғона, Термиз, Кеш, Насаф шаҳарлари ва уларнинг теварак атрофларидан етишиб чиққан таниқли алломалар ҳақида қимматли маълумотлар келтирилган.

Жалолiddин Мирзонинг Термиз тарихига оид монографиясида Термизнинг қадимги, ўрта асрлардаги ва янги даврдаги тарихи тадқиқ этилди [Мирзо Жалолiddин: 38]. Муаллифлар жамоаси томонидан тайёрланган Чағониён тарихи тўплами қадимий (қадимдан милоднинг XVI асригача мавжуд бўлган) Чағониён ўлкаси (Сурхондарё вилояти) тарихи, ундаги шаҳарлар, таниқли кишилар ҳақида мозий манбалари, улар асосида ҳозирги илмий тадқиқотлар ва археологик қазилмалар хулосаларидан йиғилган бўлиб, Чағониён вилояти ва шаҳарлари борасидаги “Тадқиқотлар” ҳамда “Манбаларда Чағониён” қисмлардан таркиб топган [Чағониён тарихи: 59].

М.Азимовнинг Термиз тарихи (Энг қадимги даврлардан XXI аср бошигача) монографиясида эса Марказий Осиёнинг энг қадимий шаҳарларидан бири Термизнинг пайдо бўлиши, ривожланиши, таназзуллари ва бугунги кундаги ҳаёти хусусида ҳикоя қилинган [М.Азимов: 56].

М.Исомиддинов, А.Яркуловларнинг “Нахшаб хунармандчилиги тарихи” монографиясида V–IX асрлардаги кулолчилик, темирчилик ва шишасозлик маълумотлари асосида яратилган бўлиб, унда Ерқўрғон, Исабойтепа, Шуллуктепа, Косонттепа, Култепа каби Қарши воҳасининг ривожланган шаҳар ва қишлоқлари таснифи, ўрта асрлардаги кулолчилик, темирчилик ва шишасозлик маҳсулотларининг типологияси, Нахшаб тарихи ва маданиятининг тарихий манбалар ҳамда хунармандчилик маҳсулотларида акс этиши каби масалалар тадқиқ этилган [М.Исомиддинов, А.Яркулов: 5–108].

Шунингдек А.Раимқуловнинг “Қатта Суғд–Суғдиёна: Тарихий жараёнлар чорраҳасидаги ўлка”, шунингдек “Қашқадарё воҳасининг ўрта аср шаҳарлари” монографияларида Самарқанд ҳамда Қашқадарё воҳалари ўрта асрлар даври шаҳарларининг шаклланиши, ривожланиши, воҳа шаҳарларининг тарихий топографияси ва локализацияси масалаларини тадқиқ этиб, Жанубий Суғднинг Нахшаб-Насаф, Кеш (Китоб-Шахрисабз) ва Ғузор воҳалари шаҳарлари шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари, воҳанинг сунъий суғорилиш тарихи, воҳа бўйлаб ўтган халқаро ва маҳаллий аҳамиятга эга бўлган йўллар йўналишлари ҳамда воҳанинг қадимий шаҳарлари қолдиқлари тўғрисидаги муҳим маълумотлар келтириб ўтилганлиги билан алоҳида аҳамиятга эга [А.Раимқулов: 204].

Хориж тарихшунослигида Марказий Осиёнинг шаҳарлари тарихини ёритишда европалик олимлар етакчи ўринни эгаллайди. XIX асрнинг охири–XX асрнинг бошларида мазкур масалага оид бир қатор тадқиқотлар босилиб чиқди. Турли ҳудудий ижтимоий жараёнларга оид хитой тилидаги айрим саёхатномалар ҳамда Суғд тарихига доир маълумотлар мавжуд арман тилидаги айрим манбалар ҳам тадқиқ этилди. 1877 йилда В. Томашек хитой, араб-форс манбалари асосида қадимги Суғдиёна ва илк ўрта асрлар Суғдининг тарихий-географик ва сиёсий харитасини тиклаш мақсадида биринчи монографик тадқиқотини чоп этирди. Тадқиқотчи ушбу асарда илк ўрта асрлар Суғди хозирги Зарафшон (Самарқанд ва Бухоро Суғди) ҳамда Қашқадарё (Жанубий Суғд) воҳаларини қамраб олганлиги ҳақида фикр юритади. Суғднинг географик жиҳатдан ушбу таркибий қисмларга ажратилиши кейинги тадқиқотларда ҳам сақланиб қолди.

XX асрнинг иккинчи ярми–XXI аср бошларида Ўрта Осиёнинг ўрта асрлардаги тарихий-маданий ўлкалари ва тарихий географиясига тегишли муҳим маълумотларни ўз ичига олган ишлар чоп этилди. Улар ичида Э.Шефер [Э.Х.Шефер: 45] ҳамда Де ла Вассьер [De La Vaissiere] каби олимларнинг монографиялари алоҳида аҳамиятга эга. Инглиз тадқиқотчиси В.Тарн Термизнинг қадимги тарихи бўйича тадқиқотлар ўтказиб тадқиқот натижаларини эълон қилдирган [W.Tarn].

1991 йил январда Токиода Ўзбекистон Санъатшунослик институти 30 йиллик топилмалари асосида япон, рус ва инглиз тилларида “Ўзбекистон жанубида қадимий маданият (“Древности Южного Узбекистана”) мажмуаси босмадан чиқарилди.

1996 йилда Ўзбекистон бадиий академияси Санъатшунослик институти ва Сока университети биргаликда Сока университети нашриётида япон ва ўзбек тилларида “Далварзинтепа шахристони” (“1989–1993 йиллардаги қадим-шунослик тадқиқотлари яқунлари”) тўпламини йирик китоб тарихида нашр эттиришди. Бу асарда Кюдзо Като, Комуро Кинносукэ, Б.Турғунов, Т.В.Ғафурбеков, С.А.Савчук-Қурбонов, Д.В.Русанов, Ж.Я.Илёсов, Коема Мизиру, С.В.Левишкина, Хаяси Тосио, К.Дом ва бошқа олимларининг илмий ишлари ўрин олди.

Жанубий Ўзбекистон ҳудудларида олиб борилган узок йиллик археологик тадқиқотлар тарихшунослиги таҳлилларига қисқача хулоса қиладиган бўлсак, тадқиқотларнинг кўлами жуда кенг ва натижаларга ниҳоятда бой. Тадқиқотларнинг қамрови сўнгги бронза давридан бошлаб то сўнги ўрта асрларгача бўлган давр тарихий-маданий жараёнлар билан боғланади. Аксарият маълумотлар шаҳарлар тарихи ҳақида умумий тасаввурлар бериши билан бирга Шаҳрисабз, Қарши ва Термиз шаҳарларидаги урбанизация жараёнлари уларнинг юбилейлари муносабати билан нисбатан мукаммал ўрганилган.

Аммо, илк ва ривожланган ўрта асрлар даври жанубдаги шаҳар маданияти масалаларини ёритиш кўплаб маълумотларни қиёсий ўрганиш, илмий таҳлил этиш, илмий-танқидий ёндашувларни талаб этишни таъкидлаш лозим. Умумлашма маълумотлар таҳлиллари шуни кўрсатадики, биз ўрганаётган давр шаҳарлар топонимикаси, шаҳар ва қишлоқ муносабатлари, урбанизация жараёнларининг локал хусусиятлари кўпчилик тадқиқотчилар назаридан четда қолган. Шунга қарамаздан, ушбу жараёнларни жануб шаҳарлари мисолида қиёсий-хулосавий таҳлиллар асосида илмий муомалага киритиш учун имкониятлар етарли эканлини эътироф этиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Буюк ипак йўлидаги Марказий Осиё шаҳарлари: Халқаро илмий анжуман материаллари. – Самарқанд, 1994. Ўзбекистон-Қадимги ва Ўрта асрларда: Республика ёш тарихчи олимлари илмий анжуманининг маърузалар баёни. Самарқанд., 1993; Қадимий Қарши. Ўрта Осиё шаҳарсозлиги ва маданияти тарихи. Илмий анжуман маърузалари. – Қарши, 1999; Индия и Центральная Азия (доисламский период): Материалы международного семинара. – Ташкент, 2000; Шаҳрисабз шаҳрининг жаҳон тарихида тутган ўрни: Халқаро илмий конференция маърузалари тезислари Тошкент, 2002; Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар: Халқаро конференция материаллари. I қисм. – Тошкент: Университет, 2005; Великий шелковый путь. Культура и традиции. Прошлое и настоящее: Материалы научно-теоритической конференции. – Ташкент, 2006; “Жанубий Ўзбекистон археологияси, этнологияси ва тарихининг долзарб муаммолари” Республика илмий-назарий конференция материаллари. – Қарши, 2014; “Жанубий Ўзбекистон тарихи, археологияси, этнологияси янги манбаларда” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Қарши, 2015 йил 23-май.; “Ўзбекистоннинг энг янги тарихини ўрганишнинг назарий-методологик асослари” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари, Қарши, 2016 йил 14-май; “Замонавий ижтимоий-маданий жараёнлар ва тарих таълими–баркамол авлодни юксак маънавиятли шахс сифатида тарбиялашнинг муҳим омили” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари, Қарши, 2017 йил 20-май.; Буюк Муҳаддис Абу Исо Термизий ва Термизийларнинг бой илмий-маънавий меросини ўрганиш: Халқаро илмий анжуман мақолалар тўплами.–Тошкент, 2017; “Ўзбекистоннинг маънавий, ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва замонавий тарих фани (янгича ёндашувлар)”. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари.–Қарши, 2018 йил 19-май; “Бойсун баҳори” очик фолклор фестивалини “ Жаҳон цивилизацияси:Бойсун моддий ва маънавий маданияти”: Халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2019.

2. Аннаев Т., Жўраев П. Кўхна Термиз тарихидан лавҳалар. –Термиз, 1991; Равшанов П Қашқадарё тарихи. –Тошкент, 1995; Камалиддинов Ш.С. “Китаб ал-Ансаб” Абу Са’да Абдалкарима ибн Мухаммада ас-Сам’ани как источник по истории и истории культуры Средней Азии.–Ташкент: Фан, 1993; Камалиддинов Ш.С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX–начала XIII вв. –Ташкент: Ўзбекистон, 1996; Аннаев Т., Шайдуллаев Ш. Сурхондарё тарихидан лавҳалар. Тошкент, 1997; Кеш-Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. Муаллифлар жамоаси. Бош муҳаррир А.С. Сағдуллаев. –Тошкент: Шарқ, 1998; Турсунов С., Қобилов Э., Пардаев Т ва бошқалар. Сурхондарё тарих кўзгусида. – Тошкент, 2001; Жалолиддин Мирзо. Термиз тарихи. –Тошкент: Шарқ, 2001; Шаҳрисабз. Минг йиллар мероси. –Тошкент, 2002; Чағониён тарихи. Тошкент, 2002; Турсунов С., Қобилов Э., Муртозаев Б ва бошқалар. Сурхондарё тарихи. –Тошкент, 2004; Қўзиев А. Қадимий ва навқирон Қарши. –Қарши, 2004; Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари.–Тошкент, 2005; Равшанов П. Қарши тарихи. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2006; Насриддинов Қ. Қарши қалъаси. –Қарши, 2006; Исмоилов Н., Бўриев О. Қарши–Ўзбекистоннинг қадимий шаҳри. –Қарши, 2006; Абдусаттор Жуманазар. Насаф. –Тошкент, 2007; Турсунов С. Сурхондарё вилояти топонимлари. –Тошкент, 2008; Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. –Тошкент, 2009; Ботиров И.Т. Эски Термиз тарихий манбаларда. – Тошкент., 2010; Равшанов П. Шаҳрисабз тарихи. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2011; Насриддинов Қ., Хўжаёров Ў. Қарши шаҳрининг меъморий ёдгорликлари. Тошкент, 2011; Турсунов С., Пардаев Т., Турсунов А., Тоғаева М., Ўзбекистоннинг жанубий худудларида номоддий маданият тарихи. –Тошкент, 2012; Ражабова Н. Становления и развитие археологической школы в Узбекистане(историография изучения археологических памятников долины Кашкадарьи). –Ташкент, 2012; Турсунов С., Пардаев Т., Пайғамов А., Нарзуллаева Н. Сурхон воҳаси моддий маданият тарихи. –Тошкент, 2013; Бўриев О., Очилов А. Қашқадарё воҳаси этномаданий қадриятлари. –Тошкент, 2014; Насриддинов Қ. Қарши Регистони. –Тошкент, 2014; Турсунов С., Умаров Н., Пардаев Т, Холманова Ф., Турсунов А., Махмадиярова Н., Нарзуллаева Н. Ўзбекистонда топонимик номлар ва уларнинг тарихи. –Тошкент, 2017; Раимқулов А. Қашқадарё воҳасининг ўрта аср шаҳарлари.–Қарши, 2018. – Б. 109.
3. Камалиддинов Ш.С. Историческая география Тохаристана и Южного Согда по арабоязычным источникам IX–нач. XIII вв.: Автореф. дис... докт. истор. наук. - Ташкент: Институт востоковедения АН РУз, 1993; Раимқулов А.А. Культура сельских поселений Нахшебе в эпохи раннего феодализма: Автореферат дис. .. канд. ист. наук. –Ташкент, ЎзР ФА Тарих институти, 2000; Холиков З. Термиз и Чаганиян в позднем средневековье. Автореферат канд.дисс. Самарканд, 2001.; Ражабова Н.Н. История изучения археологических памятников долины Кашкадарьи (к проблеме становления и развития археологической школы в Узбекистане). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент., 2007;Мавланов У.М. Коммуникации и торговые пути в Средней Азии: формирование и этапы развития: Автореферат дис. .. докт. ист. наук.-Ташкент, ЎзР ФА Тарих институти, 2009; Абдуқаюмов А.Р. Суғднинг илк ўрта асрлар даври хунармандчилиги ва савдо-иқтисодий алоқалари: Тарих фанлари номзоди .. дисс. автореферати.–Ташкент, ЎзМУ,

2010. Раимкулов А. Жанубий Суғднинг VIII-XIV асрлар даври тарихий топографияси. Тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2018.
4. Пидаев Ш.Р. Кўхна Термиз ва Буюк ипак йўли // Буюк ипак йўлидаги Марказий Осиё шаҳарлари. –Самарқанд, 1994. –Б. 52-53; Ўша муаллиф. Қадимги Термиз 2500 ёшда // Ўзбекистон тарихи.–Тошкент, 2001. –№ 4. –Б. 3-13; Ртвеладзе Э.В. Переправы и дороги Бактрии // Эхо истории.–Ташкент, 2003.–№ 3-4. –С. 20-27; Камолиддин Ш. Древние гидротопонимы Средней Азии // Мозийдан садо.–Тошкент, 2006. –№ 2 (30). –С. 44-48.; Мирзаев Ж.З. Термиз сайидлари. Мулоқот, 1997 й., №6. –Б. 45-48; Ўша муаллиф. Термиз Ғазнавийлар даврида. Гулистон, 2010 й., №4; Ибн Баттута Термиз ва Термизийлар ҳақида// Давлат ва жамият бошқаруви. 2000 й., №4; Мирзаев Ж. Термиз шаҳрининг илк ўрта асрлар тарихидан. Гулистон, 2001.; Мирзаев Ж. Термиз салжукийлар даврида. Ўзбекистон тарихи, 2001, №1.; Ҳасанов А. Ўрта аср шаҳарсозлиги. Жамият ва бошқарув.– 2003. – № 4. – Б. 77–78; Ҳасанов А. Жанубий Ўзбекистоннинг Ўрта аср мудофаа тизими тарихидан. Жамият ва бошқарув. 2007. – № 2. – Б. 121-122; Ҳасанов А. Ғузур ҳақидаги айрим маълумотлар (XX аср мисолида). ҚарДУ хабарлари 2-сон (24), Қарши, 2015. Б.73-76; Ҳасанов А. Термиз ўрта асрларда. Қар ДУ хабарлари 4-сон (38), –Қарши, 2018. –Б.57-61.
 5. Раимкулов А.А., Сулейманов Р.Х. и др. Отчет Шахрисабзского отряда о работах по археологическому надзору на комплексах Ак-Сарай и Дорус-Сионат. Самарканд, 1996. (Архив Института Археологии АН РУз).
 6. Раимкулов А.А. Занжир Сарой - Чигатой улуси маркази. Города в Великом Шелковом пути. Маърузалар матни. Самарканд, 1994. С. 57-58 // Раимкулов А.А., Султонова Д.Н. Города и селения монгольского и тимуридского времени в долине Кашкадарьи (Археологическое изучение, интерпретация, локализация). Материалы международной конференции «Цивилизации скотоводов и земледельцев Центральной Азии». – Самарканд-Бишкек, 2005. – С. 215-225.
 7. Раимкулов А.А., Мамадиев Б.Б. Қарши қалъасининг тарихий топографиясига доир. Ўзбекистон археологияси, 1-сон, – Самарқанд, 2010. – С. 94-97.
 8. Раимкулов А.А., Чешмели И. Эгамбердиев Ф.П. Археологические раскопки на Ялпактепа Гузарского района Кашкадарьинской области в 2007-2008 гг. Археологические работы в Узбекистане 2007-2008 гг. Самарканд, 2010// Cesmeli I., Raimkulov A., Gunozu H. Guney Sogdiana bolgesi Guzar vahasi Yalpaktepe sehri harabesi O‘zbek-Turk arkeolojik kazi calismaci (Ozbekistan /Kaskadarya). Turkiyat mecmuasi. Istanbul, 2011// Cesmeli I., Raimkulov A., Gunozu H. O‘zbekistan’da Guzar vahasi (Guney Sogdiana) Yalpaktepe sehri harabesi 2011 yili O‘zbekistan – Turkiye uluslararası ortak arkeolojik kazi calismaci/ Turkiyat mecmuasi. – Istanbul, 2012.
 9. Раимкулов А. Жанубий Суғднинг VIII-XIV асрлар даври тарихий топографияси. Тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент., 2018. – Б. 14.; Раимкулов А.А., Сиддиқова Г.Х. Кеш-Шахрисабз худудида шаҳарсозлик маданиятининг шаклланиши хусусида. Ўзбекистон археологияси. – №1 (2), – Б. 99-107.
 10. Жалолоддин Мирзо. Термиз тарихи. – Т., Шарқ, 2001. Чағониён тарихи. Тошкент Ислон университети нашриёти, 2002. Шахрисабз. Минг йилликлар мероси. Шахрисабз шаҳрининг 2700 йиллик юбилейига бағишланган китоб-альбом. –

- Тошкент: Шарқ, 2002; ҚАРШИ. Қарши шаҳрининг 2700 йиллик юбилейига бағишланган китоб-альбом. –Тошкент: Маънавият, 2006.
11. Камалиддинов Ш. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX - начала XIII вв. – Ташкент «Узбекистон», 1996.
 12. Камалиддинов Ш.С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX - начала XIII вв. – Ташкент, 1996; Камалиддинов Ш.С. Новые данные к исторической топографии средневекового Насафа// История материальной культуры Узбекистана. Вып. 34. – Ташкент, 2004. – С.175-179; Камалиддинов Ш.С. Новые данные к исторической топографии средневекового Насафа// История материальной культуры Узбекистана. Вып. 34. – Ташкент, 2004; Камалиддин Ш.С. Древнетюркская топонимия Средней Азии. Ташкент, 2006. –С. 14-18; Камолиддин, Шамсиддин. Новый источник по исторической географии Средней Азии. Новейшие исследования сочинения “ал-Канд фи зикр ‘улама’ Самарканд» Абу Хафса ан-Насафи. LAPLAMBERTAcademicPublishing. Saarbruecken, 2014.
 13. Абдулкарим ас-Самъоний. Насабнома (Ал-Ансоб). –Бухоро, 2003.
 14. Жалолиддин Мирзо. Термиз тарихи. – Тошкент» Шарқ», 2001. – Б. 38.
 15. Чағониён тарихи. Муаллифлар жамоаси. «Тошкент ислом университети» нашриёти, 2002. – Б. 59.
 16. Азимов. М. Термиз тарихи (Энг қадимги даврлардан XXI аср бошигача). – Қарши “ Насаф”, 2001. – Б. 56.
 17. Исомиддинов М., Яркулов А. Нахшаб хунармандчилиги тарихи. – Тошкент «Yangi nashr» 2014. – Б. 5-108.
 18. Раимкулов А. Катта Суғд-Суғдиёна: Тарихий жараёнлар чорраҳасидаги ўлка.– Тошкент: Iqtisod-Moliya, 2017 й.–208 б. Шу муаллиф. Қашқадарё воҳасининг ўрта аср шаҳарлари Қарши “Насаф”нашриёти. 2018 й. –Б. 204.
 19. Шефер Э.Х. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан / Пер. Е.В.Зеймаля и Е.И.Лубо-Лесниченко. –М.: Наука, 1981.– С. 45.
 20. De La Vaissiere Etinne. Histoire des Marchands Sogdiens.–Paris: Institut des Hautes Etudes Chinoises, 2004.
 21. Tarn W. Two Seleukid studies. Tarmitta. JHS 1940. LX.